

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILIYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Rahimova Sadoqat Mamutovna,
Iqtisodiyot fanlari nomzodi,
Ma'mun universiteti,
Xiva, O'zbekiston

**MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI
RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI
RIVOJLANTIRISH**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943255>

ANNOTATSIYA

Innovatsion rivojlanish sharoitida tibbiy xizmatlar ko'rsatishning yangi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan biri hisoblangan tibbiy sug'urta tizimining o'ziga xos yo'nalishlari tadqiqotda aks etgan. Ushbu tadqiqotda mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi sharoitida tibbiy sug'urta tizimini joriy etish yo'nalishlari va majburiy tibbiy sug'urta tizimini tadbiq qilish bo'yicha respublikada ishlab chiqilgan davlat dasturlari doirasida tibbiy xizmat ko'rsatishni rivojlantirish masalalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Sug'urta, tibbiy xizmatlar bozori, sog'liqni saqlash, majburiy tibbiy sug'urta, davlat xususiy sherikchiligi, klaster.

Rakhimova Sadokat Mamutovna,
Doctor of Philosophy in Economic Sciences,
Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

**DEVELOPMENT OF A HEALTH INSURANCE SYSTEM TO ENSURE THE
COMPETITIVENESS OF THE MEDICAL SERVICES MARKET IN THE REGIONAL
ECONOMY**

ABSTRACT

The specific directions of the medical insurance system, which is considered one of the new organizational and economic mechanisms of providing medical services in the conditions of innovative development, are reflected in the research. In this study, the directions of the introduction of the health insurance system and the state programs developed in the republic on the implementation of the compulsory health insurance system in the conditions of the socio-economic development of the region were studied over the years.

Keywords: Insurance, market of medical services, healthcare, compulsory medical care insurance, public-private partnership, cluster.

Рахимова Садокат Мамутовна,
Кандидат экономических наук,

Университет Мамуна,
Хива, Узбекистан

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

АННОТАЦИЯ

В исследовании отражены конкретные направления системы медицинского страхования, которая считается одним из новых организационно-экономических механизмов оказания медицинских услуг в условиях инновационного развития. В данном исследовании изучены направления внедрения системы медицинского страхования и разработанные в республике государственные программы по реализации системы обязательного медицинского страхования в условиях социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: Страхование, рынок медицинских услуг, здравоохранение, обязательная медицинская помощь, страхование, государственно-частное партнерство, кластер.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Mamlakatimiz taraqqiyot strategiyasining tibbiyot sohasidagi eng muhim yoʻnalishlardan biri bu- aholini sifatli va malakali tibbiy xizmat bilan taʼminlash, xizmatlar sohasi va hududlar darajasida tibbiy xizmatlar ulushining oshib borayotganligi, sogʻlom turmush tarzini keng qaror toptirish, tibbiy xizmatlar tarkibining sifat jihatdan kengayishi evaziga yangi ish oʻrinlarini yaratish, tibbiy xizmatlar xarajatlarini kamaytirish dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, davlat va nodavlat tibbiyot tashkilotlarining oʻziga xos jihatlari, viloyatlarda tibbiy xizmatlar bozori (TXB)ning rivojlanish omillari, tendensiyalari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va asosiy yoʻnalishlari, innovatsion tibbiyotni rivojlantirish boʻyicha shu kungacha kompleks tadqiqotlar olib borilmaganligi tanlangan tadqiqotning dolzarbligidan dalolat beradi.

Jahonda global, milliy, mintaqaviy va mahalliy darajalarda tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, sogʻliqni saqlash sohasiga xorijiy investitsiya resurslarini jalb qilishni 2030 yilgacha boʻlgan davrda barqaror rivojlanishning strategik maqsadlari sifatida qaralmoqda.[1]

Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) bugungi kunda barcha insonlarning maksimal darajada sogʻligini taʼminlash, ular umrini uzaytirish imkoniyatlarini yaratish, atrof-muhit muhofazasini saqlash, nafaqat ijtimoiy tizimga, balki iqtisodiyotning real tarmoqlariga ham taʼsir etayotganligi dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammo deb taʼkidlamoqda. Sogʻliqni saqlash tizimi muhim ijtimoiy, iqtisodiy va tibbiy samaradorlikka ega boʻlgan ustuvor yoʻnalish sanaladi. Shu boisdan, mustaqillikning dastlabki yillaridan respublikamizda sogʻliqni saqlash tizimini isloh qilish dasturlari va chora-tadbirlarini amalga oshirish doirasida aholiga tibbiy xizmat koʻrsatishning zamonaviy tizimini shakllantirish borasida davlat tibbiy siyosati olib borildi. Yangilanayotgan iqtisodiyotda ayniqsa, aholiga tibbiy xizmat koʻrsatishning sifati, samaradorligi va ommabopligini tubdan oshirishni taʼminlaydigan sogʻliqni saqlash tizimini tashkil etish va moliyalashtirishning kompleks jihatdan yangi modellarini shakllantirish, zamonaviy, pullik tibbiy xizmatlarni joriy etishga jadal kirishildi.

2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha **Harakatlar strategiyasida** asosiy tibbiy xizmat koʻrsatish vazifalari belgilab qoʻyildi. Xususan, sogʻliqni saqlash tizimini isloh qilishning eng muhim yoʻnalish sifatida rivojlantirish, tibbiy xizmat sifatini oshirish va bemorlar huquqlarini himoya qilish boʻyicha sogʻliqni saqlash sohasidagi milliy qonunchilikni yaratish, tibbiyot xodimlarining masʼuliyati va himoyalanganligini kuchaytirishga qaratilgan toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir qiluvchi qonunlarni qabul qilish amalga oshirildi.

Butun dunyoda tibbiy muammolar, ayniqsa COVID-19 global taʼsiri oqibatida rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyoti oʻrtasidagi farq tobora chuqurlashib bormoqda. Xitoydan tashqari barcha rivojlanayotgan davlatlarda milliy iqtisodiyot oʻsishi pandemiyadan oldingi

darajadan 5,5 foizgacha past bo'lishi kutilayotgan davrda sog'liqni saqlash va salomatlik xavfsizligi darajasi bo'yicha dunyoda eng yuqori o'rinlarda bo'lgan Tayvan (86,4), Janubiy Koreya (82,3), Fransiya (80,9), Yaponiya (80,6), Daniya (79,9), Finlyandiya (76,4) kabi davlatlarda ham YAIM hajmi pasayishi kuzatilmoqda. Innovatsion rivojlanish sharoitida aholi turmush darajasini yuksaltiruvchi sog'liqni saqlash tizimi muhim ijtimoiy, iqtisodiy va tibbiy samaradorlikka ega bo'lgan soha sifatida rivojlantirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.[2]

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Milliy xususiyatlarni inobatga olgan holda, O'zbekistonda xizmatlar sohasi, ijtimoiy sohani shakllantirishning ilmiy-nazariy, tashkiliy-huquqiy, metodologik asoslari respublikamizning iqtisodchi olimlaridan M.Q.Pardayev, M.E.Po'latov M.M.Muxammedov, I.S.Tuxliev, Q.J.Mirzayev, B.N.Navruz-zoda, J.P.Zaynalov, B.A.Abdukarimov, K.B.O'razov, B.X.To'rayev va boshqalarning asarlarida keng yoritilgan. Bevosita respublikamizda TXB ini rivojlantirish, moliyalashtirishning ayrim masalalari mahalliy olimlarimizdan M.T.Haydarov, O'Rajabov, M.Qosimov, M.N.Umurzaqova va boshqalarning ilmiy ishlarida qarab chiqilgan.[3] Tadqiqot jarayonida analiz va sintez, tizimli va qiyosiy taxlil, SWOT-taxlil, sotsiologik so'rovnoma natijalari, statistik taxlil usullaridan foydalanildi. Xususan, sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishning eng muhim yo'nalish sifatida milliy qonunchilik asosida, tibbiy xizmat sifatini oshirish, bemorlar huquqlarini himoya qilish, jahon standartlari asosida marketing va tibbiy xizmatlar sifatini boshqarishning eng ilg'or amaliyotlarini joriy etishni ta'minlash, zamonaviy boshqaruv tizimini va hududlarda sog'liqni saqlashni tashkil etishning "klaster" modelini shakllantirish, majburiy tibbiy sug'urtalash mexanizmlari va ularni joriy etishni tashkil etish shular jumlasidandir.

TADQIQOT NATIJALARI.

Mustaqillikdan keyin 2016 yillargacha respublikamizning deyarli barcha hududlarida turli ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'sirida aholi salomatligi yomonlashib, noqulay demografik holat vujudga keldi. 2000 yilda umr davomiyligi 70,8 yildan 2021 yilga kelib 73,4 yilgacha oshdi. Shu bilan birga, O'zbekistonda o'rtacha umr ko'rish darajasi Evropa Ittifoqi mamlakatlaridagiga qaraganda o'rtacha 7 yilga, rivojlangan davlatlardagiga qaraganda esa qariyb 10,6 yilga orqada qolmoqda.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot Strategiyasining eng muhim yo'nalishlaridan biri, bu aholini sifatli va malakali tibbiy xizmat bilan ta'minlash, alohida sog'lom turmush tarzini keng qaror toptirishdir. Agar aholi soni yiliga 500 mingga ko'payishini, 2022 yilda jami aholi 37 mln.kishidan oshganligini inobatga oladigan bo'lsak, aholi talabining aksariyat qismi bu tibbiyot sohasiga to'g'ri kelmoqda. Bu esa o'z navbatida aholiga munosib turmush sharoiti yaratishni, avvalo, tibbiyot sohasida olib borayotgan ishlarimizni mutlaqo yangi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bosqichiga ko'tarishni taqozo etadi[4].

JSSTning ma'lumotiga ko'ra, jahonda 50 foiz aholi eng zarur tibbiy xizmatlar bilan to'liq qamrab olinmagan. Dunyo aholisining 800 mln.dan ko'pi yoki 12 foizi daromadlarining 1/10 qismini tibbiy xizmatlarga sarflaydi. Ushbu muammoni eng oqilona echimlardan biri-majburiy tibbiy sug'urtani joriy etish sanaladi. Bunda ijtimoiy jihatdan aholining barcha qismi tibbiy xizmatlardan to'laqonli foydalana oladi. Lekin, ushbu majburiy sug'urta tizimini faqatgina ayrim rivojlangan davlatlarga samarali joriy qila olgan xolos. Chunki, tibbiy sug'urtani joriy qilish uchun mamlakatning barcha mintaqalarida tibbiy xizmatlar bir xil darajada mutanosib taraqqiy qilgan bo'lishi kerak. Agar tibbiy sug'urta tizimi joriy etilsa, nafaqat aholi salomatligi ta'minlanadi, balki sog'liqni saqlashdagi muammolardan bo'lgan, moddiy-texnik bazani mustahkamlash, sifatli va xavfsiz tibbiy xizmat ko'rsatish va turli xil tasodiflar tufayli sog'ligini yo'qotgan aholiga uni tiklashda samara beradi, va sug'urta tizimining ishonchligini va sug'urtalanishning afzalliklarini ushbu yo'nalishda qo'llashga imkon beradi.

Ma'lumki, bozor munosabatlari sharoitida tibbiyot sohasining har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi nafaqat tibbiy xizmat taklifini, balki ushbu xizmatlarga bo'lgan talabning shakllanganligi va ularning muvofiqligini ta'minlay olish imkoniyatlari bilan

belgilanadi. Aholining tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabi ushbu soxada keyingi yillarda kuzatilayotgan o'zgarishlar tufayli keskin ortib bormoqda. Aholi salomatligi hayot tarzi va turmush kechirish shart- sharoitlari, atrof-muhitning holati, tibbiy xizmatlarning samaradorligi va sifati kabi bir qator omillarga bog'liq bo'lib, iqtisodiy jihatdan rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda ITT yutuqlarigi tayangan zamonaviy tibbiy innovatsiyalardan foydalanishga katta zarurat tug'ildi. Bu bilan, davlat aholining sifatli turmush kechirishiga, ularning shaxsiy daromadi va tibbiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyoji o'rtasida uzviy bog'liqlikni inobatga olgan holda, tibbiy xizmatlarga extiyoj darajada ta'minlashni nazarda tutadi. Mustaqil O'zbekistonda tibbiy xizmat ko'rsatishni tashkil etish va boshqarish tizimida ishlab chiqilgan dasturlar doirasida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa keyingi yillarda mamlakatda pullik va bepul tibbiy xizmatlarga belgilangan baholarning holatini nazorat qilish va ularni davlat davolash–profilaktika muassasalari tamonidan kafolatlangan tarzda ko'rsatilishi, dastlabki yillardagi “Fuqarolar sog'ligini saqlash to'g'risida” gi qarorda o'z aksini topgan. 1998-yil 10-noyabrda “Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish Davlat dasturi to'g'risida”gi PF-2107-sonli Farmonida asosan, aholining imtiyozli bepul tibbiy xizmatlardan foydalanuvchi toifalari belgilab berildi.

So'nggi yillarda tibbiy xizmat baholari qimmatlashib ketayotganligi sababli dunyoda, shu jumladan O'zbekistonda ham aholining kam daromadli qismi yuqori malakali tibbiy xizmatlardan foydalanish uchun moddiy imkoniyatlari cheklanib qolyapti. Majburiy tibbiy sug'urta joriy etilishi, tibbiy xizmat sifatini oshirishga olib keladi va o'z navbatida fuqarolarning malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqini to'laqonli amalga oshirish imkonini beradi ya'ni, fuqaro sog'lig'i yomonlashib qolgan hollarda, tibbiy xizmatlar uchun birdaniga katta miqdordagi mablag'ni to'lay olmaslik xavfini oldini olish uchun majburiy tibbiy sug'urta yaxshi moddiy imkoniyatdir[5].

Respublikamizda majburiy tibbiy sug'urta tizimini tadbqiq qilish bo'yicha 2019 yilgi Davlat dasturining 160-bandida aniq vazifalar belgilangan. Unga ko'ra, 2021 yildan boshlab 2025 yilgacha majburiy tibbiy sug'urta (MTS) ni bosqichma-bosqich joriy qilish ko'zda tutilgan. Sug'urtalash 3 bosqichda amalga oshirilmoqda:

1. Qisqa muddatda - tayyorgarlik bosqichi (2019-2021 yillar);
2. O'rta muddatli istiqbolda-majburiy tibbiy sug'urtani joriy etishning dastlabki bosqichi - davlat va xususiy tashkilotlar xodimlarini sug'urtalash (2021-2023 yillar);
3. Uzoq muddatda-majburiy tibbiy sug'urtani kengaytirilgan joriy etish bosqichi- aholining barcha qatlamlarini sug'urta bilan qamrab olish (2023-2025 yy.)

Ushbu hujjatning loyihasini tayyorlashda Janubiy Koreya va Turkiya davlatlari ijobiy tajribasi asos qilib olindi va uni tayyorlashda mahalliy (shifokor, sug'urtachi, moliyachi va boshqalar) va JSST ekspertlari ishtirok etdi. Bu yo'nalishdagi qonunchilik asoslarini ishlab chiqish jarayonida jahonda shakllangan modellar puxta va atroflicha o'rganib chiqildi. Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya, Fransiya, Germaniya, Norvegiya, Estoniya, Latviya, Isroil, Turkiya, Qozog'iston, Rossiya, Ozarbayjon kabi davlatlar tajribasiga e'tibor qaratildi. SHu bilan birga, milliy xususiyatlarimiz ham har tomonlama tahlil etildi. O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida bandlik darajalari, soliq stavkalari, oylik daromadlar o'rganilib, majburiy tibbiy sug'urtaning hozirgi kunda optimal va ijobiy baholanib kelinayotgan byudjet modeli tanlab olindi.

Bevosita moliyalashtirish masalasini ko'radigan bo'lsak, 2020 yilda maxsus jamg'arma tashkil etilib, uning manbalari sifatida aholi daromadidan to'lanadigan sug'urta badallari, alkogol va tamaki mahsulotlarini sotilishidan tushgan tushumlardan qilinadigan ajratmalar, inson sog'lig'i va atrof-muhitga zarar keltiruvchi zavod-fabrikalardan to'lanadigan ajratmalar maydonga chiqadi.

XULOSALAR.

Bugungi kunda aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni takomillashtirish va tibbiy xizmatlar bozorini rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish bilan bog'liq asosiy masalalar bu bevosita moliyalashtirish jarayoni muammolari hisoblanadi. Jumladan:

- davlat moliyalashtirish manbalari o'rtasida tafovutlarning yo'qligi;
- aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishning yetarli darajada emasligi yoki notekisligi;

- sog'liqni saqlash va tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonlari va ehtiyojlari uchun ajratilgan mablag'lardan foydalanish samaradorligining pastligi;

- ishsiz aholi uchun tibbiy xizmatlardan foydalanishning qulay mexanizmlarining yo'qligi.

Ushbu muammolarning mavjudligining asosiy sabablaridan biri moliyalashtirishning ko'p tizimlilikidir. Bir qator mamlakatlarda ko'p tizimlilik mavjud bo'lsada, respublikamizda tibbiy xizmatlarni moliyalashtirish yetarli darajada bu tizimlar orqali rivojlanmadi va bugungi kunda sog'liqni saqlash monotizim, ya'ni davlat tomonidan moliyalashtirish tizimi orqali faoliyat ko'rsatmoqda.

Shu sababli ham biz respublikamiz hududlarida tibbiy xizmatlar sifati darajasini oshirishning eng muhim mexanizmlaridan biri sifatida **tibbiy sug'urta xizmatlarini** rivojlantirish deb hisoblaymiz.

Muxtasar qilib aytganda, majburiy tibbiy sug'urta (MTS)ni joriy qilish uchun DPMLarning moddiy-texnik bazasi mamlakatimiz bo'yicha bir xil bo'lishi kerak. Toshkentda yashovchi fuqaro bilan Mo'ynoqda yoki Tuproqqal'a tumanida yashovchi chekka qishloq aholisiga bir xil teng darajada tibbiy xizmat ko'rsatilishi kerak. Bu esa kamida kamida 5-10 yil vaqt talab qiladi. Chunki taraqqiy qilgan davlatlarda ham MTSni joriy etish uchun 20-30 yil muddat ketgan. Respublikamizda ham yaqin 3-5 yillar oralag'ida MTS joriy etilsa, tibbiyot rivoji yo'lida qo'yilgan eng dadil qadam bo'lib qoladi.

Viloyatda tibbiy xizmatlarni rivojlantirishning muhim mexanizmlaridan biri DPMLar ichida yangi iqtisodiy munosabatlar yuzaga kelib, xususiy sektor bilan birgalikda DXSH asosidagi tibbiyot tashkilotlari rivojlanayotgan bir sharoitda sifatni boshqarish tizimini joriy qilishdir.

Iqtiboslar / References / Сноски

[1] Manba: <https://nonews.co/directory/lists/countries/health-care-index>.

[2] S.M.Raximova Tibbiy xizmatlar bozori rivojlanishining tashkiliy- iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi 08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti ixtisosligi bo'yicha dissertatsiyasi library.ziyounet.uz\uz\book\125536

[3] M.Q.Pardayev, P.Atabayev, B.P.Pardayev. Turizm sohasini rivojlantirish imkoniyatlari. Risola. T.: Fan va texnologiya', 2007.; Abdurkarimov B.A. Ichki savdo iqtisodiyoti. Darslik, II qism T.: «Fan va texnologiya». 2008., M.Q.Pardayev va H.N.Musayevlar umumiy tahriri ostida. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohasini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. Monografiya. – T.: Iqtisod-moliya, 2008. – 259 b.; D.P.Zaynalov. Услуги и сервис как экономическая категория // Сервис. - Самарканд, Po'latov M.E., Mirzayev Q.J, Sulonov Sh.A, Shavqiyev E. Global iqtisodiy rivojlanish (Turizm iqtisodiyoti). O'quv qo'llanma. T.: Fan va texnologiya, 2018. – 296 b.;

Rajabov O'. O'zbekistonda tibbiyot sohasini moliyalashtirish, tashkil qilish, mavjud imkonlardan kengroq foydalanish istiqbollari// Экономика и финансы № 11, 2013; Haydarov M.T. Sog'liqni saqlash sohasining institutsional taraqqiyoti va moliyalashtirish tizimi

[4] Экономика и финансы № 4, 2013. M.N. Umrzaqova Sog'liqni saqlash tizimini davlat byudjeti mablag'lari bilan moliyalashtirish muammolari. Экономика и финансы № 11, 2013

5.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishlarining 2021 yil 1 apreldagi 46-sonli bayonnomalari

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000